

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПИЛОТАЖНО- НАВИГАЦИОННОЙ ИНФОРМАЦИИ ПИЛОТУ

AN ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF THE PRESENTATION OF FLIGHT AND NAVIGATION INFORMATION TO THE PILOT

ЛЕВИН АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ,

*Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации
имени Главного маршала авиации А.А. Новикова.*

LEVIN ALEXEY DMITRIEVICH,

*Saint Petersburg State University of Civil Aviation named after
Chief Marshal of Aviation A.A. Novikov.*

В данной статье рассматривается развитие представления пилотажно-навигационной информации пилоту. Приводится деление авиационных приборов на группы, классификация пилотажно-навигационных приборов. Внимание уделяется аспектам чтения авиационных приборов. Рассматривается индикация на механических и электромеханических приборах, системе электронной индикации. Отмечается перспективный способ представления пилотажно-навигационной информации пилоту, реализованный посредством применения Head-up дисплеев. В ходе анализа выделяются преимущества, недостатки, особенности индикации на приборах, указанных выше. Сделан вывод о тенденциях совершенствования систем индикации с точки зрения инженерной психологии.

This article discusses the development of the presentation of flight and navigation information to the pilot. The division of instruments into groups and the classification of flight and navigation instruments are given. Attention is paid to the aspects of flight instruments reading. The indication on mechanical and electromechanical gauges, electronic flight instrument system is considered. A promising way of presenting flight and navigation information to the pilot implemented through the use of Head-up displays is noted. The advantages, disadvantages and the features of the indication on the above-mentioned instruments are highlighted. The conclusion about the growing tendency to improve the display systems in terms of engineering psychology is made.

Ключевые слова: авиация, летная эксплуатация, авиационные приборы, индикация, аналоговые приборы, механические приборы, электромеханические приборы, система электронной индикации, Head-up дисплей.

Key words: aviation, flight operation, flight instruments, indication, analog instruments, mechanical gauges, electromechanical gauges, electronic flight instrument system, Head-up display.

Мировая гражданская авиация непрерывно развивается, наблюдается рост объёма перевозок и интенсивности полётов. При этом стоит отметить, что о такой тенденции можно рассуждать также отношении авиастроения и приборостроения. На текущий момент активно разрабатываются и применяются новые технологии, материалы при проектировании и строительстве воздушных судов, совершенствуется приборное и бортовое оборудование. В данной статье рассматривается развитие представления пилотажно-

навигационной информации пилоту, начиная от шкал механических и электромеханических приборов до Head-up дисплеев.

Важность анализа этого вопроса состоит в том, что чтение авиационных приборов связано с сенсорно-интеллектуальной деятельностью пилота, посредством которой он получает информацию об окружающей действительности и осуществляет с ней непосредственное взаимодействие. Декодирование информации в виде показаний приборов является значимой интеллектуальной задачей. Конструктор материализует возможность пилота принимать и перерабатывать данную информацию. Успешность решения задачи по декодированию в свою очередь зависит от способности пилота по опосредствованию, а также возможности быстрого и безошибочного перехода от условного обозначения к пониманию самого явления [1, с. 74].

В кабине воздушного судна располагается большое число авиационных приборов, каждый из которых индицирует тот или иной параметр. Эти приборы в зависимости от того, для контроля каких параметров они служат, могут быть разделены на группы, приведённые на рисунке 1 [6, с. 10]. В рамках же данной статьи будут непосредственно рассмотрены пилотажно-навигационные приборы.

Рис. 1. Группы авиационных приборов

К пилотажно-навигационным приборам относятся аэрометрические приборы (указатель скорости, высотомер, вариометр), пилотажные гироскопические приборы (авиагоризонт), курсовые и навигационные приборы, а также приборы, измеряющие углы скольжения и атаки. Посредством использования пилотажно-навигационных приборов пилот получает информацию о таких параметрах, как воздушная скорость, высота, вертикальная скорость, углы крена и тангажа, курс, как правило магнитный, углы скольжения и атаки и др.

Также стоит обратить внимание, что системы приборного оборудования включают в себя информирующие и командные указатели [1, с. 80]. К информирующим указателям относятся абстрактно-количественные (высота, скорость), наглядные (крен, тангаж, курс) и сигнализаторы (лампочки, надписи). Командными указателями являются наводящие метки, командные надписи и прочее. Именно на основе акта восприятия информирующих указателей у пилота создаётся понимание модели и режима текущего полёта, необходимости управляющих воздействий с его стороны.

С момента появления авиационных приборов и значительную часть дальнейшего своего развития приборная доска самолёта представляла собой совокупность отдельных механических и электромеханических приборов или же аналоговых приборов, представленных на рис. 2.

Рис. 2. Левая приборная доска самолёта Ту-154 [7]

Как видно из рис. 2, пилотажно-навигационные приборы расположены по так называемой «Т-образной» схеме и образуют две опорные линии: горизонтальную и вертикальную [4, с. 209]. Горизонтальная линия включает в себя приборы, предназначенные для отображения параметров движения в продольной плоскости, к ним относятся: указатель скорости, авиагоризонт, отображающий значение тангажа, высотомер и/или вариометр. Вертикальная линия включает приборы, которые необходимы для получения информации о параметрах движения в боковой плоскости. К ним, в свою очередь, относятся авиагоризонт, отображающий значение крена, указатель скольжения, навигационный плановый прибор. Следует обратить внимание на то, что данная схема расположения приборов является общим правилом для большого числа воздушных судов. Недостатком использования аналоговых приборов в процессе управления воздушным судном является их количество, связанное с тем, что зачастую для отображения каждого параметра используется отдельный прибор. В связи с этим пилоту требуется достаточно часто переключать внимание с одного прибора на другой, тем самым прерывая зрительное восприятие. В общем случае данные авиационные приборы имеют стрелочные указатели с круговой шкалой, на которую нанесены деления, как с оцифровкой, так и без неё. По этой причине особенностью индикации параметров полёта на аналоговых приборах является их чтение (например, связанное с тем, что не каждое деление шкалы имеет оцифровку, что в свою очередь вынуждает пилота переключать своё внимание на соседние значения для его определения). При этом стоит выделить и некоторые положительные аспекты эксплуатации приборов данного вида, сформулированные из практики общения с лётным составом, выполнявшим полёты на воздушных судах с индикацией пило-

тажно-навигационных параметров на аналоговых приборах. Пилоты отмечают, что с увеличением опыта полётов снижается необходимость фиксировать своё внимание на определённом числе шкалы, достаточно лишь убедиться, что стрелочный указатель находится в заданном привычном положении для соответствующего режима полёта.

Спустя время с развитием авиации изменения претерпевали и авиационные приборы. На борту воздушного судна стали использоваться цифровые системы воздушных сигналов, бесплатформенные измерители пространственного положения самолёта, а также цифровые системы отображения информации. Таким образом, на приборных панелях пилотов в кабине воздушного судна для индикации пилотажно-навигационных параметров начали устанавливать индикаторы системы электронной индикации (СЭИ). Система электронной индикации состоит из индикаторов, вычислителей и пультов управления. Посредством применения данных систем выполняются функции приёма, обработки и отображения пилотажно-навигационной информации от бортовых систем и датчиков [2, с. 40]. Одной из главных задач СЭИ является отображение информации в такой форме, которая обеспечивала бы точность, информационную ёмкость и отвечала требованиям инженерной психологии [6, с. 262]. Например, в системах электронной индикации для увеличения эффективности восприятия пилотами информации стало широко применяться цветовое кодирование. Таким образом, информация должна быть отображена в виде удобном для непосредственного восприятия пилотом. Пример электронной индикации пилотажно-навигационной информации на индикаторе пилотажно-навигационного комплекса Garmin-1000 приведен на рис. 3.

Рис. 3. Электронная индикация пилотажно-навигационной информации

Следует отметить, что компоновка пилотажно-навигационных параметров, как это было и ранее, реализована по «Т-образной» схеме. Однако на индикаторе системы электронной индикации, как правило, в отличие от традиционных приборов с круговыми шкалами и стрелочными указателями, стали применяться ленточные подвижные шкалы зачастую с цифровой индикацией пилотажно-навигационных параметров. Важной особенностью и преимуществом применения системы электронной индикации является возможность реализации функции прогнозирования значений тех или иных параметров полёта через некоторое время. К ним можно отнести такие параметры, как скорость, высота, курс и др. Благодаря этому пилот

получает возможность иметь представление о тенденциях изменения параметров полёта, основываясь не только на собственном опыте и навыках, как в случае эксплуатации аналоговых приборов. Тем самым пилот способен вносить управляющие воздействия до появления фактических отклонений от заданного режима полёта. Ещё одной особенностью систем электронной индикации является возможность вывода на их индикатор сведений от системы синтезированного видения (synthetic vision system) о рельефе пролетаемой местности, извлечённой из бортовой базы данных на основе информации о текущих координатах, высоте и пространственной ориентации воздушного судна [3]. Таким образом, на основе вышесказанного можем говорить о преимуществах электронной индикации. При этом стоит отметить, что на современных магистральных самолётах аналоговые приборы до сих пор могут устанавливаться на приборную доску, но уже в качестве резервных.

Также следует упомянуть ещё один перспективный способ представления пилотажно-навигационной информации пилоту, который реализован посредством применения Head-up дисплеев, пример которого приведен на рис. 4.

Рис. 4. Head-up дисплей [5]

Данный дисплей устанавливается непосредственно перед пилотом на уровне его взгляда. На дисплее может быть отображена информация в том же количестве и схожем виде, как и на индикаторе системы электронной индикации. При этом важным преимуществом применения Head-up дисплеев является то, что пилот, смотря «сквозь» дисплей, может осуществлять пилотирование воздушного судна, одновременно поддерживая визуальный контакт с наземными ориентирами и наблюдая перед собой пилотажно-навигационные параметры полёта. Следовательно, у пилота отсутствует необходимость периодически перемещать взгляд между визуальной обстановкой за пределами воздушного судна и индикаторами на приборной панели, как это обычно происходит. Однако стоит отметить, что на текущий момент использование Head-up дисплеев распространено не столь повсеместно, как, например, использование систем электронной индикации, но имеет широкие перспективы своего применения.

Таким образом, в результате приведённого в данной статье анализа развития представления пилотажно-навигационной информации могут быть выделены тенденции, направленные

ные на совершенствование систем индикации, применяемых на современных магистральных воздушных судах как с технической точки зрения, так и со стороны инженерной психологии, учитывающей особенности зрительного восприятия, распределения и переключения внимания пилота.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алякринский Б.С. Основы авиационной психологии. М.: Воздушный транспорт, 1985. 315 с.
2. Антонец Е.В., Кочергин В.И., Федосеева Г.А. Приборное оборудование воздушных судов и его лётная эксплуатация. Ульяновск: УВАУ ГА(И), 2014. 62 с.
3. Желтов С.Ю., Выголов О.В., Визильтер Ю.В. Авиационные системы улучшенного и синтезированного видения закабинного пространства // Полёт. Общероссийский научно-технический журнал. 2013. №1. С. 33-39.
4. Кучерявый А.А. Бортовые информационные системы. 2-е изд., перераб. и доп. Ульяновск: УлГТУ, 2004. 504 с.
5. Кучерявый А.А. Авионика. 3-е изд., стер. СПб.: Издательство «Лань», 2019. 452 с.
6. Прилепский В.А. Авиационные приборы. Самара: Изд-во Самарского университета, 2016. 316 с.
7. Самолёт Ту-154. Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию. Книга 7. Авиационное оборудование. Часть 2. Приборное оборудование и электронная автоматика. URL: https://simuniqlab.com/files/Tu-154B_RLE_chapter_7.2.

© Левин А.Д., 2024.